

O DESVELAR DA IMAGEM DO MUNDO

Attico Chassot*

“Se acreditamos que fogo esquenta e a água refresca, é somente porque nos causa imensa angústia pensar diferente”

David Hume, 1711-1776

A construção da imagem científica do mundo. CAPRIA, Marco Mamone. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2002, 428p. Coleção *Idéias* [Título do original italiano: *La costruzione dell'immagine scientifica del mondo. Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Napoli, 1999*] ISBN 85-7431-102-2. R\$ 59,00

Os leitores brasileiros são apresentados a uma obra que a começar pelo título é instigante: *A construção da imagem científica do mundo*. Há um subtítulo, com um balizador de marco inicial no mínimo discutível: *As mutações na concepção do homem e do cosmo desde o descobrimento da América até a mecânica quântica*, que nos acena para o quanto mudanças de paradigmas exigiram nos chamados tempos modernos revisões nas nossas imagens de mundo. Aliás, essa tem sido também uma continuada exigência da pós-modernidade. Por outro lado, não há como negar que cada um de nós muito provavelmente já tenha internalizado a sua imagem de mundo, construída ao longo de nossa formação. Talvez, o epígrafe não nos estimule a desvelar uma outra.

O volume reúne textos originados de quatro conferências proferidas num encontro organizado pelo Instituto Italiano para os Estudos Filosóficos e realizado em 1995, na cidade de Nápoles. A estes textos está adicionado um quinto do brasileiro Jenner Barreto Bastos Filho. O evento que gerou o livro foi organizado para discutir o processo pelo qual algumas idéias fundamentais da ciência moderna foram se inserindo no panorama intelectual e o quanto foram conquistando posição de destaque. Era objetivo do evento fornecer as ferramentas necessárias para uma reflexão crítica a respeito de temáticas importantes e complexas que, inclusive, já foram até mesmo assimiladas pela cultura de massa. Isso se fez livro. O organizador do evento e do livro lembra do clima de expectativa e da intensa participação com que o público assistiu às apresentações, e destaca o quanto isso foi estímulo para a preparação desse livro. Ele agradece vivamente, em seu prefácio, a iniciativa do diretor da Editora Unisinos, Carlos Alberto Gianotti, por empenhar-se decisivamente com a publicação do mesmo no Brasil.

*Doutor em Ciências Humanas: Educação. É autor, entre outros livros de *A ciência através dos tempos* (Moderna, 1994, 13. ed, 2002) E-mail: achassot@portoweb.com.br

A proposta de discutir alguns temas fundamentais que concorrem para a formação da imagem científica do mundo não deixa de ser audaciosa. O livro mostra exatamente isso na medida em que o organizador, em seu sumarento texto de abertura, diz que as relações entre a ciência e as concepções sobre o mundo não pretendem absolutamente representar opiniões comuns a todos os autores (que, aliás, têm opiniões radicalmente distintas uns dos outros, evidenciadas, inclusive, em seus trabalhos e no texto de abertura), mas objetivam acompanhar o leitor ao âmago de algumas das problemáticas que, de uma forma ou de outra, afloram ou irão aflorar na medida em que se busca – muito pretensiosamente – entender cada um dos cinco textos.

Hoje, parece que não nos faltam razões para firmar o quanto a ciência é muito influente na nossa vida e no nosso futuro. Isso exige uma renovada atenção crítica sobre ela – sem condenações prévias, mas também, e muito especialmente sem idolatrias. Há, assim, uma exigência de conhecermos as teorias científicas fundamentais que são a base da concepção científica atual do mundo, seguindo uma aproximação histórico-crítica. O organizador, no prefácio à edição brasileira, diz que isso é permitido, enquanto os textos são apresentados “procurando não esconder os pontos fracos e as incertezas da ciência de ontem e de hoje”. Por não cederem à tendência, hoje difundida, de simplificar temáticas difíceis até o ponto de falsificá-las, os autores procuraram escrever de uma maneira acessível a um grande número de pessoas interessadas – do historiador das idéias ao filósofo, do professor de matérias científicas ao estudante, do cientista ao leitor culto em geral. Temos que concordar que não é fácil atingir tão amplo espectro de leitores, sem simplificar os temas propostos. Todavia, discordo do organizador quando ele afirma que isso deva levar, necessariamente, à falsificação. Ao contrário, suspeito de qualquer conhecimento que não se preste à vulgarização, mesmo reconhecendo o quanto é complexo em muitas situações a migração do esotérico ao exotérico. Esse livro é um excelente exemplo disso. Sei o quanto a academia usualmente tem preconceitos com os divulgadores da ciência. Aqui, mesmo que lateralmente, recordo o quanto a morte de Stephen Jay Gould, em maio deste ano, reacendeu questionamentos acerca do quanto Gould, indiscutivelmente um dos mais fecundos divulgadores da Ciência, a tenha (des)servido.

O coordenador da publicação é Marco Mamone Capria, autor de um dos capítulos e também da abertura onde não apenas faz a tessitura dos cinco capítulos, mas traz discussões apaixonadas acerca de nossa herança cartesiana, atualizando com considerações do linguísta estadunidense Chomsky. Ao comentar repercussões históricas da física einsteiniana, Capria não poupa comentários ferinos a grandes sucessos como *Uma breve história do tempo* de Hawking. Nessa abertura, há exemplificações que são muito atuais quando no Brasil se discute a regulamentação da profissão de astrólogo.

Dentro das limitações deste texto, trago um anúncio de cada um dos cinco capítulos. Meus comentários não são mais extensos também porque, como já referi,

nem sempre é fácil para mim o desejado trânsito do esoterismo (e há capítulos com esta marca) ao exoterismo.

No capítulo 1, *As origens da construção da imagem do mundo: um problema historiográfico*, Umberto Bartocci propõe um cenário de cunho intelectual e político para o descobrimento da América, estabelecendo numerosas conexões, de caráter pessoal e ideológico, com a retomada quase concomitante do sistema heliocêntrico por Copérnico. É um texto de rica densidade histórica, especialmente quando somos levados a conhecer as geografias dos tempos de Colombo e as muitas tramas envolvidas com o descobrimento do que viria a chamar-se América. Aqui, não foi possível deixar de recordar as hodiernas polêmicas de fazer santa à Isabel, a grande protetora de Colombo. Tivesse que escolher algum dos cinco capítulos como o *melhor*, muito provavelmente seria este.

No capítulo 2, *A Matemática nas Ciências: harmonia e matemática nos modelos do cosmos entre os séculos XVII e XVIII*, Tito Tonietti analisa o papel desempenhado na revolução científica do século XVII por personagens como Galileu e suas relações com o céu, Kepler e sua intuição com a busca da harmonia no Universo, Descartes e um não muito conhecido envolvimento com a luz, Newton (que aprendi ver nomeado pela tradução de seu nome para *Novanota*) ou aquele do infinito e Leibniz ou o do infinitésimo. A presença da Matemática tem destacada a sua importância na ciência na mirada assumida por esses cinco Titãs. O capítulo se encerra apresentando aspectos pertinentes à teoria musical e sua associação com a harmonia em um enfoque matemático.

No capítulo 3, *A conceituação de vida: de Aristóteles a Darwin e à atualidade*, Giuseppe Sermonti dedica-se à teoria da evolução e ao seu impacto sobre a imagem que o homem faz de si mesmo e ressalta o quanto da gênese das formas escapa às doutrinas evolutivas atuais. É o menor e talvez o mais polêmico dos 5 capítulos. Nada violentou, ou melhor, ainda violenta tanto a nossa cosmologia, fundada na narrativa judaica, que o evolucionismo. Dar-nos conta o quanto esse é um embate não terminado nem sempre é trivial. Com a retomada histórica e sua contextualização no presente feita por Sermonti isso é facilitado.

No capítulo 4, *A crise das concepções ordinárias de espaço e tempo: a teoria da relatividade*, Marco Manone Capria ocupa-se do surgimento e de alguns desdobramentos da teoria da relatividade, inserindo-os no contexto dos debates contemporâneos, muitas vezes injustamente minimizados (quando não ignorados) pela historiografia, dividida em antes de Einstein e depois de Einstein. Minhas continuadas dificuldades com o tema podem ser colocadas em uma muito repetida anedota, que Capria reconta, e me permito trazer aqui: quando houve um anúncio oficial de que evidências experimentais com a deflexão de raios luminosos confirmavam a Teoria da Relatividade, o físico Silberstein (autor de um tratado acerca da teoria da relatividade restrita e que pela primeira vez vejo identificado como personagem desse relato) disse a Eddington, envolvido no experimento confirmatório: “O senhor é uma das três pessoas do mundo que entendem a teoria da relatividade!”, ao que Eddington

mostrou certa hesitação; então Silberstein insistiu: “Não seja modesto, Eddington!”, e ele: “Não é bem isso, estou me perguntando quem seria a terceira pessoa!”.

E no capítulo 5, *A dissolução da realidade: irrealismo e indeterminismo na Física do microcosmo*, Jenner Barreto Bastos Filho descreve as origens da mecânica quântica e discute algumas das mais provocativas teses filosóficas defendidas por seus fundadores, reavaliando, em contraposição a essas, a abordagem realista de Einstein e de Broglie. No árduo texto do físico brasileiro, há uma absolvição para minhas dificuldades em torno de conceitos como *realidade*, *compreensibilidade* e *causalidade*, e Jener cita Selleri, físico italiano para quem dedica o texto, que escreveu que é uma coisa verdadeira notável a falta de consenso sobre questões fundamentais que dizem respeito à realidade atômica até mesmo entre os pais da mecânica quântica. Não deixa de ser um consolo para nós leitores não iniciados.

A construção da imagem científica do mundo está apresentada. Notei um descuido. Faltam no livro índices onomásticos e temáticos. Esses são imprescindíveis em obras dessa natureza, pois elas se fazem textos de continuada recorrência. Por outro lado, vale referir, como ponto destacado na excelente diagramação, as notas – locais privilegiados para se encontrar preciosidades – são de pé-de-página e não de fim de capítulos. A opção usada facilita o diálogo do leitor com o texto.

Alio-me aos que esperam que o livro possa contribuir para a (re)abertura de um debate, o mais vasto e participativo possível, acerca da ciência: sobre o papel que essa faz desenvolver e sobre aquele que esse deveria desenvolver na cultura e na sociedade modernas. Acredito que não seja outra a missão de uma editora universitária quando investe em oferecer uma obra com a envergadura desta aqui apresentada: preocupação com o rompimento do monólogo dogmático e esforço em instaurar diálogos e plurilogias com teóricos, pensadores, docentes e discentes, efetuando-se sínteses enriquecedoras e vibrantes. E sonha-se essas catalisadas por um dos mais instigantes e intrigantes binômios possíveis de estar presentes nas relações entre humanos: escrita? leitura, esse prenhe de uma muito desejada fertilidade. Assim, à leitura! Com ela, novas escritas.